

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	19
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Izzatbek Rejapov

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
ikkinchi chet tili kafedrasini o'qituvchisi.
izzatbekrio_88888@mail.ru

SON KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393891>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada son komponentli frazeologik birliklarning semantikasidan kelib chiqqan holda ularning ingliz va o'zbek tillaridagi mavzuiy-semantik tasnifini amalga oshirilgan. Maqolada son komponentli frazeologik birliklar milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi milliy-madaniy hususiyatga ega til birliklari sifatida talqin etilgan. Tadqiqot natijasida son komponentli frazeologik birliklarning universal harakter va milliy-madaniy hususiyatga ega 10 mavzuiy-semantik guruhi aniqlangan. Son komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy o'ziga xosligi ularning: 1) o'rganilayotgan tillarning birida ekvivalentiga ega emasligi; 2) tarkibiy qism sifatida ma'lum bir til madaniyatining milliy realiyalarni o'z ichiga olgan; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy voqea va faktlar bilan bog'liq tushunchalarni aks ettiruvchi; 4) ma'lum bir lingvomadaniyatining madaniy qadriyatlarini ifodalashi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy; frazeologik birliklar; son komponentli; milliy-madaniy hususiyat, mavzuiy guruh

Иззатбек Режапов

Преподаватель кафедры второго иностранного языка
Узбекского государственного университета мировых языков

ТЕМАТИЧЕСКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ЧИСЛОВЫМ КОМПОНЕНТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится тематико-семантическая классификация фразеологических единиц с компонентом «числительный» на материале английского и узбекского языков. Фразеологические единицы с компонентом «числительный» интерпретируются как языковые единицы, отмеченные национально-культурной спецификой и отражающие в своей семантике национальную культуру определенной лингвокультуры. В результате анализа выявлено десять тематико-семантических групп фразеологических единиц с компонентом «числительный», являющиеся как универсальными для обоих языков, так и национально-специфическими для английского языка. Национально-культурно специфическими являются ФЕ: 1) не имеющие эквивалентов в одном из изучаемых языков; 2) содержащие в качестве компонента реалии определенной лингвокультуры; 3) отражающие понятия, связанные с

историческими, социально-политическими, религиозными событиями и фактами; 4) репрезентирующие определенные культурные ценности той или иной лингвокультуры.

Ключевые слова: лингвокультурный, фразеологическая единица, с компонентом «числительный», национально-культурная специфика, тематическая группа

Izzatbek Rejapov

Teacher of the second foreign
language department of Uzbekistan
State World Languages University

THEMATIC-SEMANTIC ANALYSIS OF NUMEROLOGICAL PHRASEOLOGICAL UNITS

ANNOTATION

The article provides a thematic-semantic classification of phraseological units with the component denoting "numeral" on the material of the English and Uzbek languages. Phraseological units with the "numeral" component are interpreted as nationally-culturally marked language units, reflecting in their semantics the national culture of a certain linguoculture. As a result of the analysis, ten thematic-semantic groups of phraseological units with the component "numeral" were identified, some of them being universal for both languages and some of them being nationally specific for the English language. National-cultural specifics of phraseological units is found in phraseological units: 1) having no equivalents in one of the studied languages; 2) containing national realia; 3) containing notions related to historical, socio-political, religious events and facts; 4) representing certain cultural values of a particular linguoculture.

Key words: linguocultural, phraseological unit, with "numeral" component, national-cultural specifics, thematic groups

Til madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan holda u bilan birga rivojlanadi va o'sha madaniyatni ifodalaydi. Til va madaniyat ajralmas tushunchalardir va til har jabhada madaniyatni aks ettirgani kabi, madaniyat ham shu o'rinda tilsiz mukammal namoyon bo'la olmaydi. Til va madaniyatning bog'liqligini o'rganishga asoslangan nazariyalarga tayanib XX asrning 90-yillarida lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslikning maxsus tarmog'i sifatida yuzaga keldi. Tilshunoslikning bu tarmogi rivojiga V. fon Gumboldt, A.A. Potebnya, E. Sepir, B. Vorf, V.A. Maslova, V.V. Vorobyev va V.N. Telia kabi olimlar salmoqli hissasini qo'shishgan. V.A. Maslova lingvomadaniyatshunoslikning rivojlanish davrini ikkita bosqichga bo'ladi: birinchi davr bu V. Gumboldt, A. Potebnya, E. Sepir va boshqa olimlar ishlarning rivojlanish davri, ikkinchi davr esa lingvomadaniyatshunoslikni mustaqil o'rganish tarmog'i sifatida shakllanishidir [Maslova 2007, b. 28]. V.V. Vorobyevning ta'kidlashicha, lingvomadaniyatshunoslik "madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirlarni o'rganadigan kompleks ilmiy yo'nalishdir." [Vorobyev, 2008, b. 37]. Lingvokulturologiya fanining obekti tilda aks etgan madaniyat axborot, madaniyat, uning tarkibiy qismlari va til vositasida ushbu madaniyatni yaratadigan kishilar preferensiyasi tashuvchisi bo'lgan tilni tadqiq etadi (Maslova, 2004, b.35). Fanning maqsadi esa tilda o'z verbal namoyishini topgan madaniy maydonni tadqiq etish, ta'riflash va tavsiflash (Krasnih, 2002, b.13). Yani, lingvomadaniyatshunoslikda til madaniyatning asosiy tarkibiy qismi, xalq madaniyati, urf odatlarini, tarixini avloddan avlodga yetkazib beruvchi vosita sifatida talqin etiladi. Muxtasar qilib aytganda, til va madaniyat uzviy bog'liq bo'lib, til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlar juda murakkab va ko'p qirrali.

Lingvomadaniyatshunoslikning asosiy o'rganish obyekti – lingvomadaniy birliklar-lingvokulturemalardir. Ushbu tushuncha V.V. Vorobyev tomonidan kiritilgan bo'lib, lingvokulturema so'zdan farqli o'laroq, nafaqat lingvistik ma'noni, balki madaniy (nolisoniy) ma'noni ham o'z ichiga oladi (Vorobyov, 2008). O'.Q.Yusupov lingvokulturemani quyidagicha talqin etishni tavsiya etadi: "Lingvokulturema o'z semantikasida madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligidir" (Yusupov, 2010). Lingvokulturemalar tilda realiyalar, frazeologik

birliklar, maqollar, stilistik vositalar, ramzlar, obrazlar, mifologemalar, nutq etiketi va matnlar yordamida ifodalanadi (Vorobyov, 2008, Maslova, 2007, Ashurova, Galieva, 2019).

Lingvokultremalarning turiga kiruvchi madaniy birliklardan biri frazeologik birliklar bo'lib, hozirgi kunda tadqiqotchilar ularni madaniy ma'lumotlarni uzatuvchi va madaniy boyliklar, etalonlar, ramzlarni o'z ma'nosida mujassamlashtiruvchi va aks ettiruvchi til birliklari sifatida o'rganishni maqsad qilishgan. Jumladan, frazeologik birliklar milliylik va madaniyatni aks ettiruvchi eng yorqin til birliklari sifatida e'tirof etiladi. Bu fikr V.Telia (1996), V.Gak (2010), M.Kovshova (2016) kabi yetuk lingvistik olimlarning asarlarida o'z aksini topgan. V.N.Telia frazeologik birliklarni o'rganishda lingvomadaniy yondashuvning asoschisi hisoblanadi va u "frazeologiya insonning milliy va madaniy o'zligini aks ettiruvchi oynadir" deya ta'kidlaydi. V.A. Maslova shunday deb hisoblaydi: "Frazeologik qadriyatlar xalq madaniyatining rivojlanish jarayonining xususiyatlarini o'z semantikasida aks ettiradi, madaniy munosabatlar va stereotiplarni, me'yorlar va arxetiplarni mustahkamlaydi va avloddan avlodga uzatadi" [Maslova, 2007, b.80].

Tilshunoslik sohasi rivojlanishining bugungi bosqichida frazeologik birliklarni o'rganishda ularning milliy-madaniy xususiyatlarini tadqiq etish, frazeologik birliklarning xalqlar madaniyatini namoyon qilishdagi rolini hisobga olishimiz kerak. Frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari muhokama qilinganda ularning milliy va madaniy o'ziga xos jihatlarini farqlash kerak bo'ladi. Hozirgi kunda til frazeologik tizimining milliy-madaniy masalasining o'ziga xosligi ko'plab tilshunos olimlarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.

V.N.Teliya asarlarida til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik frazeologik birlikning assotsiativ – ramziy asosini madaniy va milliy me'yorlar va stereotiplar bilan o'zaro bog'lash orqali talqin qilish natijasida vujudga keladigan madaniy konnotatsiya orqali amalga oshish g'oyasi ta'kidlanadi, bu esa xalq mentalitetini aks ettiradi. [Teliya, 1998].

Ko'plab tadqiqotchilar frazeologik birliklarda quyidagi milliy – madaniy o'ziga xosliklar namoyon bo'lishini ta'kidlaydilar.

- 1) boshqa tillarda ekvivalenti bo'lmagan;
- 2) milliy o'ziga xos ma'no komponentli leksemalarni o'z ichiga oluvchi;
- 3) milliy-madaniy stereotiplarni ifodalovchi;
- 4) milliy madaniy tasvirlar va belgilarni o'z ichiga oluvchi [Arsenteva, 2006, Teliya, 1996, Ikonomidi, 2005, Ahurova, Galieva, 2019].

Turli tillar qiyoslanganda frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jihatlar ularning ma'lum bir jamiyatning moddiy yoki ma'naviy madaniyati elementi, uning tarixi, e'tiqodi, urf-odatlar, ma'lum bir xalq yashaydigan tabiiy va geografik muhitiga bog'liqligi bilan belgilanadi. Shuni ta'kidlash joizki, frazeologik birliklar qiyosiy jihatdan ingliz va o'zbek tillari materiallarida keng o'rganilgan va bu tadqiqotlar somatizm, rang, zoonim, fitonimlar kabi turli xil komponentli birliklarni qamrab olgan. Ammo son komponentli frazeologik birliklar qiyosiy jihatdan o'rganilmagan. Bu ularning semantikasi murakkabligi, obrazlilik, milliy-madaniy belgilanganligi hamda ko'plab sakral ramziy ma'nolarga egaligi bilan bog'liq.

Ushbu maqola o'z oldiga son komponentli frazeologik birliklarning semantikasidan kelib chiqqan holda ularning ingliz va o'zbek tillaridagi mavzuiy-semantik tasnifini amalga oshirishni maqsad qilib olgan. Lisoniy materialni tahlil qilish natijasida biz son komponentli frazeologik birliklarni 10 ta mavzuiy-semantik guruhlariga ajratdik.

Quyida keltirilgan mavzuiy-semantik guruhlar ingliz va o'zbek tillariga xos bo'lib, ikkala tilda ham ekvivalentlari mavjud. Ular asosan umumbashariy, umummadaniy va umuminsoniy tushunchalarni va qadriyatlarni, kundalik turmush tarzini aks ettiradi va shu bilan birga ingliz va o'zbek tili lingvomadaniyati namoyandalarining dunyoni kontseptuallashtirish va kategoriyallashtirishdagi umumiyligini anglatadi:

- Shaxsning asosiy hayot bosqichlarini (tug'ilish, nikoh, o'lim) bilan bog'liq tushunchalari aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

be in one's second childhood – qari kishilarga nisbatan ishlatiladi va ularning xotirasi susayib yosh boladek bo'lib qolishlarini ifodalashi uchun ishlatiladi;

have one foot in the grave (foremost), (with one's) feet first – bir oyog'i go'rd; double harness (nikoh). Nikoh qurish ma'nosini anglatuvchi ushbu iboraning o'zbek tilida ikki soni bilan va bir soni bilan keluvchi ekvivalentlari quyidagila: bir yostiqa bosh qo'ymoq, boshini ikkita qilmoq.

Ushbu guruh ichida quyidagi iboralar faqat ingliz madaniyatiga oidligi aniqlandi:

draw one's first breath (tug'ilmoq, dunyoga kelmoq);

the first breath is the beginning of death (tug'ilish – o'limning boshlanishidir; inson tug'ilganidan qarishni boshlaydi);

➤ Ikkita va undan ko'p shahsning jamoa bo'lib bitta maqsad yo'lida birlashishini yoki aksni bildirish ma'nosidagi frazeologik birliklar:

one beats the bush, and (or) another catches the birds (gapni bir yerga qo'ymoq; gapni bir joyga qo'ymoq; o'zaro bir fikrga kelmoq);

two is company, but three is none – uchinchi ortiqcha;

two dogs over one bone seldom agree – ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi;

be one flash – bir tanu bir jon bo'lmoq;

go fifty-fifty (teng ikkiga bo'lmoq; teng huquqli ishtirok etmoq);

wear two hats (bir yoqadan bosh chiqarmoq)-ikkita vazifani bajarmoq

two heads are better than one – ikki qo'l qilgan ishni, bir qo'l qilolmas.

➤ Chuqur o'ylab qaror chiqarish yoki ikkilanish xolatlarini aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

An ass between two bundles (or bottles) of hay – Ikki o't orasida qolmoq;

Between two fires – Ikki o't orasida qolmoq;

If you run after two hares, you will catch neither – ikkita kemani boshini ushlagan g'arq bo'ladi;

Make assurance double sure – Yetti o'lchab bir kes, sanamay sakkiz dema;

hear twice before you speak once – yetti o'lchab bir kesmoq; qirq o'lchab bir kesmoq.

Lisoniy materialni tadqiqot qilish natijasida biz faqat ingliz tiliga xos bo'lgan mavzuiy-semantik guruhlarini aniqladik. Ushbu guruhlarini tashkil etuvchi son komponentli frazeologik birliklar milliy-madaniy belgiga egaligi bilan izohlanadi. Milliy-madaniy xususiyat ushbu frazeologik birliklarning 1) o'zbek tilida ekvivalenti mavjud emasligi; 2) ularning tarkibida tarixiy realiyalar; 3) ma'lum madaniy qadriyatlar bilan bog'liq tushunchalarning ifodalanganligi bilan izohlanadi.

➤ Shaxsni ichki holati, baxt va baxtsizlik, imkoniyat va imkonsizlik bilan bog'liq ma'nolarni aks ettiruvchi frazeologik birliklar:

fortune knocks once at least at every man's door (or gate) (baxt hech bo'lmaganda bir marta hammaning eshigini taqillatadi);

when one door closes (or shuts) another opens (bir eshik yopilsa boshqasi ochiladi; imkonsiz holat bo'lmaydi).

like (or as pleased as) a dog with two tails (juda mamnun, xursand, baxtli);

have two left feet (omadsiz);

a hundred to one (butun dunyo qarshi, juda kam imkoniyatga ega bo'lmoq yoki imkonsiz);

when angry, count a hundred (jahl chiqqanda, yuzgacha sana);

come off second best (mag'lub bo'lmoq, omadsizlik).

Ushbu frazeologik birliklarning ichida “yettinchi osmonda” (*on cloud seven, the seventh heaven of*) o'zining ikkala tilda ham mavjudligi bilan ajralib turadi. Insonning juda bahtiyorligini anglatuvchi mazkur ibora diniy etimologiyaga ega bo'lib Quroni Karimdan o'zlashtirilgan va islomdagi jannatning etti qavatdan iboratligi haqidagi rivoyatlar bilan bog'liq. Shuni ham ta'kidlash joizki, ushbu guruhga kiruvchi frazeologik birliklar ifodalovchi ma'nolar binar harakterga ega (hayot – o'lim, imkoniyat – imkoniyatsizlik, aql – ahmoqlik, baxt – baxtsizlik). Binarlik deganda dunyoni qarama-qarshilik tamoyliga asoslanib anglash kognitiv faoliyati tushuniladi (Galieva, 2014).

➤ Shaxsni uning intellektual xususiyatlari va axloqiy fazilatlarini, hayotiy tajribasi, jamiyatdagi qadriyatlari nuqtai nazaridan tavsiflovchi frazeologik birliklar:

a fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years (ahmoq bir soatda dono odam yetti yilda javob bera oladigandan ko'ra ko'proq savol berishi mumkin);

one fool makes many (ahmoqlik yuqumlidir);

double in brass (1. ikkita ishni bir vaqtda qilish; 2) ikkilamchi maqsadga ega, ikki xil maqsadda foydalaniladi (ob'ektlar);

sleep with one eye (or one's eyes) open (bir qulog'i bilan uxlaydi, ikkinchisi bilan eshitadi);

among the blind the one-eyed (in the country or in the kingdom of the blind the one-eyed man is king) – ko'rlar orasida bir ko'zli podshohdir. Bu shuni anglatadiki, agar hamma narsa yomon bo'lsa va bitta narsa kamroq yomon bo'lsa, u avtomatik ravishda eng yaxshisidir. U "eng yaxshi" nisbiy atama bo'lish g'oyasini o'ynaydi. To'g'ridan-to'g'ri aytganda, bir ko'zi ko'r bo'lgan odam ko'r odamga qaraganda ko'proq ko'ra oladi. Shuning uchun u eng zo'r.

a diamond of the first water (ajoyib xulq-atvorga ega odam; ajoyib narsa);

(the) first among equals (tenglar ichra tengsiz);

it is a silly fish that is caught twice with the same bait (bir xil tuzoqqa ikki marta tushgan odam ahmoqdir).

➤ Qiyin vaziyatda qolish yoki biror ishni yengillik bilan amalga oshirish ma'nosini bildiruvchi frazeologik birliklar:

with one arm (tied) behind one's back (nochor yoki noqulay holatda, bemalol, oson);

behind the eight ball (qiyin, imkonsiz holatda);

a five-finger exercise (bolalar o'yinchoqlari, yengil, arzimas narsalar).

➤ Tarixiy, ijtimoiy-siyosiy tushunchalar va hududiy joy nomlariga oid bo'lgan frazeologik birliklar:

the three golden balls (pul qarz beruvchi do'kondor (sutxo'r) ning daftari);

drive a coach and four (or six) through (qonunni, kelishuvni, shartnomani, qonuniy qarorni va hokazolarni chetlab o'tish (ayniqsa, matndagi sukut, noto'g'ri yoki noaniqlik haqida); bekor qilish uchun bo'shliqni toping).

fifth column ("beshinchi kolonna", dushmanning yashirin sheriklari, ayg'oqchilar va sabotajchilar). Ushbu frazeologik birlik ispancha kvinta kolonnasining tarjimasini bo'lib Ispaniya fuqarolar urushi davrida isyonchi general Emilio Mola bilan bog'liq. Mola Madridning qulashini bashorat qilgan edi, chunki shaharga yaqinlashib kelayotgan isyonchi qo'shinlarning to'rtta kolonnasi bilan birga yana bir yashirin xayrixohlar kolonnasi qo'shilgan. 1936 yil oktyabr oyida The New York Times gazetasida chop etilgan maqolada Uilyam Karni o'sha yashirin isyonchi tarafdorlarini "beshinchi ustun" deb ta'riflagan va ushbu ibora ingliz tiliga kirib kelgan. Ernest Xeminguey uni 1938 yil kitobining sarlavhasida qo'llaganidan keyin ibora keng tarqalgan. Ikkinchi Jahon urushi davrida xorijiy davlatlardagi natsist tarafdorlariga nisbatan qo'llanilgan.

sixth column ("oltinchi kolonna" (mamlakat ichidagi "beshinchi kolonna"ning sheriklari, mag'lubiyatga uchragan mish-mishlarni tarqatish);

the First Commoner (Birinchi parlamentariy, Angliyadagi Jamoatlar palatasi);

the fourth estate – (to'rtinchi hokimiyat, matbuot);

the third ("Uchinchi palata", kongress qabulxonasi);

accept (or apply for) the Chiltern Hundreds (taxtdan voz kechish);

the (upper) four hundred (to'rt yuz oila, aristokratlar);

the City of One Hundred Hills ("yuzta tepalikdagi shahar);

the City of Seven Hills (yettita tepalikdagi shahar).

four corners (1. chorraha. 2. ramkalar, chegaralar).

the four corners of the earth/or world (dunyoning to'rt tarafi; butun dunyo; yerning eng chekka burchaklari);

within the four corners of (ichida, (hujjat). Ushbu atama odatda hujjatning ichida berilgan so'zlarga nisbatan ishlatiladi, bu hujjatning huquqiy ahamiyati va oqibatlarini aniqlashda taraflar va sud faqat uning tilini va unga kiritilgan barcha masalalarni o'rganishi mumkinligini bildiradi.

Yuqorida misol sifatida tanlab olingan iboralar lingvokultrema, realiya va etno-madaniy so'z birikmalari bo'lib ma'lum bir millatgagina tegishli bo'lgan mahsus tarixiy shakllangan madaniy merosni yoki etnik qarashni anglatishi mumkin. Shuningdek turli xil tillarda so'zlashuvchi insonlarning amaliy tajribasida mavjud bo'lmagan obyekt, tushuncha yoki jarayonni ko'rsatishi

mumkin. Shuning uchun yuqoridagi ingliz tilida mavjud bo'lgan son komponentli FBlarning o'zbek tilida o'hshashi yoki to'liq ekvivalenti yo'qdir.

➤ Diniy tushuncha va ma'nolarni ifodalovchi frazeologik birliklar:

ten commandments – yahudiylik dinidagi Muso alayxissalomga tushirilgan 10 ta buyruq. Bu ibora yahudiylik dinidan kelib chiqqan va Musoning o'z xalqini Misrdagi qullikdan qutqarishi bilan va Musoning Sinay tog'ida Xudo tomonidan o'nta amr va boshqa qonunlarni berishi bilan boqliq bilim tuzulmalarni aks etadi.

the Thirty-nine Articles 39 (Anglikan cherkovining bitiklari). Angliya cherkovining ingliz islohotining qarama-qarshiliklariga oid ta'limotlari va amaliyotlarining tarixiy jihatdan aniqlovchi bayonotlari. O'ttiz to'qqizta maqola Angliya cherkovi va AQSh episkop cherkovi tomonidan qo'llaniladigan Umumiy ibodat kitobining bir qismini tashkil qiladi.

➤ Qarindoshchilik nisbatini belgilovchi son komponentli frazeologik birliklar:

cousin seven times removed (uzoq qarindosh, yettinchi avlod);

first cousin once removed (amakivachcha yoki xolavachcha);

➤ Miqdor yoki summani ifodalovchi frazeologik birliklar:

four bits - 50 sent.

six bits -75 sent

two bits -. 25 sent

ten (thirty or two) cents –bir pul qilmoq, sariq chaqa

can (or could) be counted on the fingers of one hand (barmoq bilan sanasa bo'ladi);

(or one) hundred per cent (yuz foiz, butunlay, to'liq).

Maqolada keltirilgan ma'lumotlardan quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

➤ Son komponentli frazeologik birliklarning umumiyliigi ingliz va o'zbek tilida quyidagi semantik guruhlarining mavjudligida aks etadi: 1) shaxsning asosiy hayot bosqichlarini (tug'ilish, nikoh, o'lim); 2) ikkita va undan ko'p shaxsning jamoa bo'lib bitta maqsad yo'lida birlashishini yoki aksni bildirish; 3) chuqur o'ylab qaror chiqarish yoki ikkilanish xolatlarini aks ettiruvchi frazeologik birliklar;

➤ Faqat ingliz tiliga hos bo'lgan mavzuiy-semantik guruhlar qo'yidagilarni uz ichiga oladi: 1) shaxsni ichki holati, baxt va baxtsizlik, imkoniyat va imkonsizlik; 2) shaxsni uning intellektual xususiyatlari va axloqiy fazilatlarini, hayotiy tajribasi, jamiyatdagi qadriyatlarini nuqtai nazaridan tavsiflovchi; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy va hududiy joy nomlariga oid; 4) diniy ma'nolarni va marosimlar bilan bogliq; 5) qarindoshchilik nisbatini belgilovchi son komponentli frazeologik birliklar; miqdor yoki summani ifodalovchi frazeologik birliklar.

➤ Son komponentli FBlarning milliy-madaniy xususiyati ularning 1) tillarning birida ekvivalenti mavjud emasligi; 2) tarkibida milliy realiyalarning qo'llanishi; 3) tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy voqea va faktlar bilan bog'liq tushunchalarni aks etishi; 4) ma'lum madaniy qadriyatlar bilan bog'liq tushunchalarni aks etishida ifodalanadi.

➤ yuqoridagi mavzuiy-semantik guruhlarda berilgan ba'zi frazeologik birliklar binarlik tamiyiliga asosan qo'rilganligi bilan ajralib turadi va quyidagi binar ma'nolarni aks etadi: hayot – o'lim, imkoniyat – imkoniyatsizlik, aql – ahmoqlik, baxt – baxtsizlik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ashurova D.U., Galieva M.R. Cultural Linguistics. – Tashkent, VneshInvestProm, 2019. – 208 p.
2. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2006. 172 с.
3. Воробьев В. В. Лингвокультурология. (теория и методы) – М.: Академия, 2008. – 331с.
4. Гак В. Г Фразеология в контексте культуры - В. Н. Телия. М.Школа «Языки русской культуры», 1999.

5. Галиева М.Р. Когнитивный принцип бинарности в религиозной картине мира. Когнитивная лингвистика. Научно-теоретический журнал. –Тамбов. 2014. -№ 2 – С.56-65
6. Икономиди И. Я. Фразеологические единицы с национально-специфичным компонентом значения в русском и новогреческом языках: дис. на соис. учен. степени канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 241 с.
7. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологических единиц: когнитивные аспекты: Автореф. дис. канд. филол. наук. - М.: Ин-т языкознания. РАН, 1996. 22с.
8. Маслова.В.А Лингвокультурология: М.:Изд.центр академия,2007. - 208 с.
9. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996.

Foydalanilgan lug'atlar ro'yxati

10. Англо-русский фразеологический словарь//Кунин А. В.. – М.: Русский язык, 1984. – 942 с.
11. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь//Содиқова М. – Т.: СЭ, 1989. – 336 с.
12. Ўзбек тилининг фразеологик луғати/Раҳматуллаев Ш. – Т.: Ўқитувчи, 1977. – 224 б.
13. Cambridge International Dictionary of Idioms. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 587 p.
14. Dictionary of English Colloquial Idioms/ Ed. by F. T. Wood, – London: The Macmillan Press LTD, 1979. – 354 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000